

EL PELIGRO PROCESAL COMO PRESUPUESTO DE LA DETENCIÓN PROVISIONAL

Juan Manuel Barberena

El Código de Procedimiento Penal patrio estipula varios artículos que señalan cuando se debe aplicar la medida cautelar de la detención provisional contemplada en el artículo 224, numeral 10, es decir en último lugar.

De tal manera que el artículo 12 del CPP (primer párrafo) ordena que; “El Juez de Garantías, al decretar alguna de estas medidas, observará el carácter excepcional, subsidiario, provisional, proporcional y humanitario de estas”.

El artículo 222 del CPP dicta que; “El Juez deberá aplicar la detención preventiva como medida excepcional”.

En atinencia el artículo 238 del CPP estipula que; “La detención provisional en establecimientos carcelarios solo podrá decretarse cuando todas las otras medidas cautelares resulten inadecuadas”.

Sin perjuicio de que la CONVENCIÓN AMERICANA o PACTO de SAN JOSÉ, que es LEY de la REPÚBLICA de PANAMÁ, señala que; la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional es la excepción, más no es la REGLA GENERAL.

El artículo 224 del CPP enumera diez (10) distintas medidas cautelares a aplicar por el Juez de Garantías o Juez de Cumplimiento, siendo la medida cautelar de la detención provisional la medida cautelar última dentro de dicho listado, lo cual

indica que es de aplicación “ultima ratio” o sea que el Juez deberá aplicar la medida cautelar cuando todas las demás a su criterio, resulten inadecuadas.

Sin embargo, tenemos el artículo 227, el cual señala cuales son los peligros concretos o peligros procesales para la aplicación de medidas cautelares y están numeradas del 1 al 4 en el Código Procesal Penal. Son las siguientes; cuando el imputado se de a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo, cuando existan motivos graves y fundados para inferir que el imputado puede destruir o afectar medios de prueba, cuando por circunstancias especiales, se determine que su libertad puede ser de peligro para la comunidad por pertenecer a organizaciones criminales, por la naturaleza y número de delitos imputados o por contar con sentencias condenatorias vigentes o cuando existan razones fundadas para inferir peligro de atentar contra la víctima o sus familiares.

La más aflictiva de las medidas cautelares existentes en el Código de Procedimiento Penal de Panamá es la detención provisional y los requisitos exigidos están contemplados en el artículo 237 y son los siguientes básicamente; cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión y exista evidencia que acredite el delito y la vinculación del imputado, así como posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas o de que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo.

La aplicación de la medida cautelar de la detención provisional no se trata de una sanción punitiva por lo que la validez de su aplicación, depende de que realmente existan motivos razonables y proporcionales que justifiquen esa medida cautelar de la detención provisional.

Sin perjuicio lo inmediatamente anterior de que la detención provisional se debe dictar y mantener en la medida estrictamente necesaria y proporcional con los fines que constitucionalmente y procesalmente se persigue al dictarse dicha medida.

El peligro procesal, como presupuesto de la prisión provisional, es exactamente la medida que la fundamenta, la legitima, la avala y es el requisito más importante de la detención provisional, por tal razón, la valoración del peligro procesal debe estar basada en juicios certeros, atinados, válidos, que no admitan duda, pues de lo contrario se estaría afectando el bien jurídico más importante, más sacrosante, consagrado en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA, después de la vida que es la LIBERTAD del imputado.

El peligro procesal hace alusión al “periculum in mora” que constituye un presupuesto de toda medida cautelar que hace referencia a los riesgos que se deben prevenir para evitar la frustración del proceso o que el proceso sea ilusorio.

El “periculum in mora” desarrolla la peligrosidad procesal.

El peligro procesal reconoce un amplio margen de discrecionalidad al juez.

Básicamente, son 2 los riesgos procesales, considerados de manera autónoma y que están reconocidos en la ley procesal penal: “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización”.

El peligro procesal constituye el requisito más importante de la detención provisional, puesto que, a través del peligro procesal, se valoran las posibilidades de éxito o no del proceso penal, lo cual se materializa no solamente en el momento

del desenvolvimiento del proceso sino también en la futura aplicación de una sentencia.

Al juez se le exige un razonamiento integral, un pronóstico, para determinar cuáles serán las posibilidades que hagan presagiar, que el imputado no se va a sustraer al proceso penal y dicho razonamiento integral, debe ser eficiente, idóneo, basado, precisamente en objetivos, ciertos y no en verosimilitudes, sospechas o conjeturas. Dicho de otro modo, el peligro procesal debe ser valorado objetivamente con datos certeros.

En resumen, los presupuestos del peligro procesal son 2; el peligro de fuga y el peligro de obstaculización de la actividad probatoria.

El peligro de fuga se ve disminuido cuando existe arraigo de calidad, arraigo de familia, arraigo de hijos, arraigo domiciliario, arraigo laboral, vínculo o lazo familiar, cuando existen más bien razones para no huir, para no sustraerse al proceso.

El peligro de obstaculización, perturbación o entorpecimiento probatorio, requiere que el peligro sea concreto y no abstracto. Debe demostrarse con datos certeros, objetivos la capacidad del imputado de poder destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar fuentes de prueba o influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal, así como también debe demostrarse que el imputado puede incurrir en el peligro de entorpecimiento o perturbación al inducir a otros a realizar tal o cual comportamiento.

Tampoco se debe aducir o no basta afirmar que un peligro procesal es la gravedad de la pena, ya que ello significa ingresar a plano de culpabilidad.

La gravedad de la pena constituye un elemento o presupuesto del peligro procesal de mucha carga subjetiva que no puede vaticinarse a comienzos del procedimiento penal o de la investigación penal, pues las circunstancias valorativas que rodearon el hecho punible, pueden trascender y/o variar favorablemente en etapas posteriores, cuando se realice la actividad probatoria y no antes, salvo que el imputado haya sido aprehendido en flagrancia.

Es por ello que no puede fundamentarse el peligro procesal en la gravedad de la pena, porque eso sería prognosis de la pena, la que en caso de emitirse una sentencia condenatoria, dicha pena se le aplicará a la persona que hasta ese momento tiene la condición de procesado, pues ello supondría invertir el Principio de presunción de inocencia por el de Criminalidad.

Bibliografía

- Código Procesal Penal de Panamá